

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 334.75

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

MODERN ASPECTS OF DEVELOPMENT AND USE OF OUTSOURCING IN THE RUSSIAN FEDERATION

©Савченко И. П.

канд. экон. наук

Северо–Кавказский федеральный университет

г. Ставрополь, Россия

savshenko@yandex.ru

©Savchenko I.

PhD

North Caucasian Federal University

Stavropol, Russia

savshenko@yandex.ru

©Семыкина И. В.

Северо–Кавказский федеральный университет

г. Ставрополь, Россия

lady-irisha@mail.ru

©Semykina I.

North Caucasian Federal University

Stavropol, Russia

lady-irisha@mail.ru

Аннотация. В работе рассмотрено состояние и основные тенденции развития рынка аутсорсинга России. Особое внимание уделено вопросам соизмеримости развития мировым тенденциям и отличительным особенностям, свойственным РФ.

В работе определено декомпозированное аутсорсингу понятие — оффшоринг, который рассматриваемся нами как тактика конкурентного преимущества для компаний не только на мировом, но и на внутреннем рынке, однако определено, что широкое применение данного инструмента разрушительно для внутреннего трудового рынка.

Изучение теории и практики вопроса позволило авторам сделать выводы о том, что в России услуги аутсорсинга наиболее востребованы крупными компаниям с прозрачным и полностью легальным бизнесом, а также иностранными компаниями, присутствующими на российском рынке. Препятствием к развитию аутсорсинга в сегменте малого и среднего бизнеса выступает существенная доля теневого капитала, однако последние тенденции позволяют говорить о расширении прозрачного бизнеса, в том числе за счет проводимых законодательных изменений и развития рынка инвестиций. Так же определено, что негативным образом, влияющим на развитие рынка в России является не располагающая к аутсорсингу экономическая ситуация в сочетании с общей незрелостью российского рынка. Таким образом, с точки зрения авторов, развитие аутсорсинга для предприятий РФ является актуальной задачей, позволяющей использовать стратегический и тактический эффективный инструмент повышения конкурентоспособности.

<http://www.bulletennauki.com>

Abstract. This paper presents the state and the main tendencies of development of the market of outsourcing of Russia is considered. The special attention is paid to questions of commensurability of development to the world tendencies and distinctive features peculiar to the Russian Federation.

In work the concept — an offshoring which we are considered by us as tactics of competitive advantage to the companies not only on world is defined dekompozirovanny to an autsoring, but also in domestic market, however it is defined that broad use of this tool is destructive for the domestic labor market.

Studying of the theory and practice of a question has allowed authors to draw conclusions that in Russia services of outsourcing are most demanded large to the companies with transparent and completely legal business, and also the foreign companies which are present at the Russian market. As an obstacle to development of outsourcing in a segment of small and medium business the essential share of the shadow capital acts, however recent trends allow to speak about expansion of transparent business, including due to the carried-out legislative changes and development of the market of investments. It is also defined that the negative image influencing development of the market in Russia is the economic situation which isn't disposing to outsourcing in combination with the general immaturity of the Russian market. Thus, from the point of view of authors, development of outsourcing for the enterprises of the Russian Federation is the actual task allowing to use the strategic and tactical effective instrument of increase of competitiveness.

Ключевые слова: аутсорсинг, оффшоринг, бизнес-процессы, бизнес-единицы, затраты, устойчивость функционирования бизнеса, учетно-операционные функций, консультационные услуги.

Keywords: outsourcing, offshoring, business processes, business units, expenses, stability of functioning of business, registration and operating rooms of functions, consulting services.

Современные мировые тенденции позволяют говорить о росте конкуренции, появлении инновационных технологий позволяющих оптимизировать многие бизнес-процессы в организации, сокращая затраты которые в свою очередь приводят к повышению уровня конкурентоспособности бизнес-единиц. Одним из таких инструментов позволяющим эффективно отлаживать бизнес-процессы видится аутсорсинг, который сопряжен с высвобождением организации от рутинных процессов. Текущие представления определяют аутсорсинг, как передачу бизнес-процессов и функций организации внешнему исполнителю — поставщику целиком или частично, на определенный период времени [1, с. 33]. Данное позволяет говорить о том, что некоторые затратные административные, а так же непрофильные для организации операции эффективнее передавать на аутсорсинг, экономя средства, приобретая гибкость и четкость бизнес-процессов. В системе управления персоналом аутсорсинг представляет собой аренду функций некой организации, использование персонала со стороны для выполнения собственных проектов [2, с. 87].

Развитие аутсорсинга декомпозировано с таким понятие как «оффшоринг». В экономической литературе и практике термин «оффшоринг», происходящий от английских слов *outside resource using — outSourcing* — «использование внешних ресурсов» и означает привлечение для выполнения определенных задач (бизнес-функций) третьей стороной за границей, соответственно оффшоринг рассматривают как аутсорсинг за границей. Соответственно, оффшорингом персонала выступает инновационная технология управления человеческими ресурсами, при которой осуществляется перенос рабочих мест одной и той же компании из одной страны в другую с целью минимизации расходов на персонал и повышения

<http://www.bulletennauki.com>

капитализации [3, с. 86].

В современных условиях оффшоринг становится тактикой конкурентного преимущества для компаний не только на мировом, но и на внутреннем рынке. Благодаря оффшорингу персонала компании получают возможность минимизировать свои затраты, перенося производства в страны с более дешевой рабочей силой. Так же использование оффшоринговой стратегии позволяет компаниям не только минимизировать издержки и увеличивать капитализацию, но и развиваться более высокими темпами. Вместе с тем отношение к распространению оффшоринга неоднозначно, так как он является разрушительным для внутреннего трудового рынка.

Применение как аутсорсинга, так и оффшоринга как правило, связано с крупными корпорациями, однако исследования проводимые авторитетной международной организацией предоставляющей аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги частным и публичным компаниям Grant Thornton International выявила, что в настоящее время около 40% предприятий среднего бизнеса на глобальном уровне используют или планируют использовать услуги аутсорсинга. Эта цифра возрастает до 43% среди крупных предприятий, где имеет место эффект масштаба, и использование данной услуги может дать высокие результаты. Наиболее востребованными являются операции, связанные с *налогообложением*, ИТ-технологиями и кадровое администрирование (Рисунок 1).

Рисунок 1. Доля операций, выносимых на аутсорсинг, %.

Однако при столь значительных показателях многие компании относятся с недоверием к аутсорсингу неключевых бизнес-процессов и проявляют осторожность в данном вопросе. Здесь эксперты выделяют три ключевых аспекта: во-первых, предыдущий негативный опыт, во-вторых, нежелание потерять контроль над ключевыми процессами, в-третьих, высокая затратность на организацию процесса аутсорсинга (Рисунок 2).

<http://www.bulletennauki.com>

Рисунок 2. Препятствия сдерживающие развитие аутсорсинга компаниями, %.

Вместе с тем компании, активно использующие аутсорсинг выделили преимущества его внедрения, так сокращаются расходы на непрофильные бизнес–процессы, что положительным образом отражается на показателях устойчивости функционирования бизнеса, появляется возможность сотрудников сфокусироваться на основных задачах компании, привлечение узкопрофильных специалистов без расширения собственного штата работников (Рисунок 3).

Рисунок 3. Преимущества применения аутсорсинга, %.

<http://www.bulletennauki.com>

В России развитие аутсорсинга не ключевых бизнес-процессов начинается с 1990-х годов, и в целом соответствует мировым тенденциям, однако стоит отметить, что объем рынка и спектр предлагаемых услуг в значительной мере отстает от развитых стран. Основные направления аутсорсинга не ключевых бизнес-процессов в России представлены на Рисунке 4.

Рисунок 4. Направления развития аутсорсинга не ключевых бизнес-процессов в России.

Так по данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») в 2011 г. суммарная выручка ведущих поставщиков услуг аутсорсинга функций HR и бухгалтерии составила 5 млрд. руб., а на в 2015 г. данный показатель достиг 6 млрд. долларов США, что позволяет говорить о значительном развитии и росте рассматриваемого рынка [4].

Рисунок 5. Структура выручки по направлениям аутсорсинга не ключевых бизнес-процессов в России.

В структуре выручки по направлениям аутсорсинга не ключевых бизнес-процессов в России ведение бухгалтерского и налогового учета является наиболее востребованной услугой на нее приходится 47%, затем следует услуга по расчету заработной платы — 27% (Рисунок 5). Растущая потребностью обозначенных направлений связана с тем, что компаний

<http://www.bulletennauki.com>

заинтересованы в качественной подготовке всех финансовых и налоговых отчетов, а также в обеспечении поддержки при взаимодействии с контролирующими органами.

Расчет заработной платы в нашей стране пока более востребован, чем услуга кадрового учета и делопроизводства. Однако развитие данной услуги сдерживает присутствие фактора минимизации налогов на фонд оплаты труда через выплату зарплаты по «серым» схемам, при которой аутсорсинг функций расчета невозможен.

Высок спрос на услуги по подготовке отчетности по РСБУ и МСФО. Клиентами в области подготовки отчетности по РСБУ в основном являются компании малого и среднего бизнеса, которым необходима качественная отчетность для привлечения финансирования. Спрос на услуги по подготовке отчетности по МСФО, как правило, обусловлен фактором развития инвестиционных процессов, так данная отчетность необходима при кредитовании, для доступа на биржи, обеспечения информацией акционеров и руководства бизнеса, т. е. используется как инструмент определения ключевых показателей эффективности.

В отличие от западных компаний, которые на протяжении продолжительного периода времени привлекают подрядчиков для выполнения не только учетно-операционных функций, но консультационных услуг (риск-менеджмент, комплаенс, финансовое планирование и др.), российские компании с достаточной осторожностью прибегают к последним, однако получая все большее развитие в последние годы.

Безусловно применение аутсорсинга имеет множество преимуществ, так сюда относится традиционное снижение затрат и повышения эффективности бизнес-процессов, однако для России спрос на услуги FA аутсорсинга обусловлен следующими факторами:

– фискальная политика: рост налоговой нагрузки с 2012 г. на заработную плату свыше 43 тыс. руб. (примерно средняя заработная плата в городах миллионниках) заставляет компании задумываться об оптимизации своих расходов;

– рост кредитования малого и среднего бизнеса и необходимость подготовки качественной отчетности для привлечения финансирования;

– привлечение в аутсорсинг-обслуживание компаний, которым необязательно проводить аудит отчетности (организации с выручкой до 400 млн. руб. и суммой балансовых активов не более 60 млн. руб.);

– потребность иностранных компаний в регулярной трансформации отчетности РСБУ в управленческую и согласовании методологии российского бухучета с международными стандартами, по которым работают материнские компании;

– активизация интереса к аутсорсингу со стороны государства.

Согласно отчетам «Эксперт РА» объем выручки компаний, работающих на российском рынке аутсорсинга учетных функций увеличивается, но если смотреть по приросту к суммарной выручке, то наблюдается значительное снижение показателя (Рисунок б).

Однако, несмотря на значительное снижение динамики прироста основного показателя — выручка в РФ ежегодно наблюдается прирост компаний данного направления на 15–20%. К ключевым драйверам роста отрасли эксперты три ключевые составляющие. Во-первых, информатизация отрасли. Так Внедрение систем электронного документооборота, удешевление IT-решений, внедрение систем удаленной работы — положительным образом сказывается на себестоимости операций, компании-аутсорсеры выносят бэк-офисы в регионы с дешевой рабочей силой без ущерба для основных процессов.

Во-вторых, уменьшение доли теневой экономики. В данном случае несмотря на рост налоговой нагрузки, сумма налогов с каждым годом возрастает, так как компании заинтересованы в построении прозрачного бизнеса, что позволяет отдать часть функций стороннему подрядчику с минимальными рисками.

<http://www.bulletennauki.com>

Рисунок 6. Изменения показателей компаний, работающих на российском рынке аутсорсинга учетных функций за 2010–2014 г. г.

В-третьих, эффект масштаба, когда компания-аутсорсер эффективно загружает трудовые ресурсы, целевой функцией становится производительность труда. Как правило, подобную практику намного сложнее внедрить в компании, для которой этот бизнес-процесс непрофильный [4].

Вместе с тем прослеживаются существенные препятствия, сдерживающие рост компаний-аутсорсеров в РФ:

–инертность собственников — многие собственники не готовы отдать управление бухгалтерией сторонней компании в силу боязни потерять контроль над значимыми операциями;

–сложности движения документооборота — на данный момент, системы электронного документооборота в России находятся на стадии внедрения, что, с свою очередь, порождает необходимость оборота бумажных документов. Дополнительные сложности возникают с кадровой документацией в связи с тем что ответственность за хранение документов возлагается на компанию-клиента, кроме того доступ к кадровым документам регламентируется ФЗ «О Персональных данных»;

–стоимость услуг компании-аутсорсера, не всегда ниже, чем заработная плата аналогичной «штатной единицы»;

–отсутствие гибкости, выражающееся в том что чаще всего мелкие и средние компании-аутсорсеры рассматривают аутсорсинг бухгалтерских и кадровых услуг исключительно с точки зрения взаимодействия с государством — с целью ведения налогового учета, однако многие компании-клиенты нуждаются в ведении учета не только и не столько с точки зрения налогового учета, сколько с точки зрения формирования управленческой отчетности;

–сложности в смене подрядчика заключается в том что, инертность собственников не позволяет им оперативно менять подрядчиков, вне зависимости от количества ошибок и удобства работы с последними.

Подводя итоги, можно сказать, что в России услуги аутсорсинга более востребованы крупными компаниями с прозрачным и полностью легальным бизнесом, а также иностранным компаниями, работающим в нашей стране. В сегменте малого и среднего бизнеса до сих пор имеется существенная доля теневого капитала, поэтому компании не стремятся привлекать

<http://www.bulletennauki.com>

аутсорсеров. Однако в настоящее время наблюдается тенденция к построению более прозрачного бизнеса, в том числе за счет проводимых законодательных изменений, а также развития рынка инвестиций.

Негативным образом на развитие рынка в России влияет недостаточная осведомленность об услугах среди потенциальных заказчиков, а также не располагающая к аутсорсингу экономическая ситуация в сочетании с общей незрелостью российского рынка. Также среди российских компаний присутствует такой элемент как недоверие к поставщикам услуг.

Помимо этого, компании, планирующие вывести бухгалтерский функционал на аутсорсинг, зачастую прибегают к услугам «проверенных» частных бухгалтеров, доля которых по разным оценкам составляет до половины на рынке аутсорсинга бухгалтерских функций.

Аутсорсинг в России развивается отличным от западных стран путем — если в развитых странах изначально развивались услуги по аутсорсингу HR и FA, а затем возник рынок IT-аутсорсинга, то в России ситуация обратная. Рынок аутсорсинга в нашей стране довольно хорошо развит и, согласно мнению участников рынка, ключевыми факторами при принятии решения о привлечении аутсорсера являются сокращение издержек и желание сфокусироваться на основном бизнесе. Таким образом, можно судить о том, что при должной осведомленности и наличии квалифицированных поставщиков услуг, российские компании охотно будут привлекать аутсорсинговые компании для выполнения не ключевых бизнес-процессов.

Список литературы:

1. Кутузова Т. Ф., Руденко О. Н. Аутсорсинг как фактор повышения эффективности деятельности предприятий // Актуальные проблемы экономики и управления. 2015. №4 (8). С. 32–36.
2. Savchenko I. P., Esaulova I. G. Benefits of outsourcing in the system of personnel management // The First International Conference on Economic Sciences Vienna, 2014. С. 87–89.
3. Макарова И. К. Инновационные кадровые технологии: обеспечение безопасности и защиты трудовых прав граждан в условиях глобализации рынка труда // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2015. №2 (3). С. 85–91.
4. Официальный сайт рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.raexpert.ru/ratings/outsourcing/> (дата обращения: 15.03.2016).

References:

1. Kutuzova T. F., Rudenko O. N. Outsourcing as factor of increase of efficiency of activity of the enterprises // Actual problems of economy and management. 2015. № 4 (8). P. 32–36.
2. Savchenko I. P., Esaulova I. G. Benefits of outsourcing in the system of personnel management // The First International Conference on Economic Sciences Vienna, 2014. P. 87–89.
3. Makarova I. K. Innovative personnel technologies: safety and protection of the labor law of citizens in the conditions of globalization of labor market//the International cooperation of the Euroasian states: policy, economy, right. 2015. № 2 (3). P. 85–91.
4. Official site of RAEX rating agency («Expert RA») [An electronic resource]. URL: <http://www.raexpert.ru/ratings/outsourcing/> (date of the address: 3/15/2016).

*Работа поступила в редакцию
23.03.2016 г.*

*Принята к публикации
25.03.2016 г.*